

RESPONS MASYARAKAT TERHADAP UPAYA EDUKASI DAN PENCEGAHAN COVID-19 DI INSTAGRAM @SATGASCOVIDIDIJATIM *

Indri Wachidah Wahyuni Trisna¹, Hariri Ulfa'i Rrosyidah², Sokhi Huda³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

¹indriwachidahwt@gmail.com, ²haririulfa94@gmail.com, ³sokhi.huda@uinsby.ac.id

Abstract: This research aims to discuss public response to education and prevention COVID-19 on social media Instagram @satgascovididijatim and to discuss the effectiveness of media social Instagram as a media for conveying information to the public. The research method used in this research is a qualitative research method with phenomenological approach. Data collection by observations, interviews, and documentation. There are two point of this research results. First, Indonesian Doctor's Assosiation (IDI) East Java conducts education and prevention of COVID-19 through the @satgascovididijatim instagram account to the whole community especially East Java community, to prevent the transmission of the corona virus. Second, community give a respons that is respons cognitive, affective, and behavioral. This respons states that instagram account @satgascovididijatim is one of the affective media on delivering massage education and prevention COVID-19 to the public through the social media Instagram.

Key Word: Public response; COVID-19, education, prevention; social media Instagram

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan respons masyarakat terhadap edukasi dan pencegahan COVID-19 di media sosial Instagram @satgascovididijatim dan efektifitas media sosial Instagram sebagai penyampai informasi kepada masyarakat di masa pandemi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe fenomenologi. Data dihimpun dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Ada dua poin hasil penelitian ini. Pertama, Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Jawa Timur melakukan edukasi dan pencegahan COVID-19 melalui akun instagram @satgascovididijatim yang ditujukan untuk seluruh masyarakat terutama masyarakat Jawa Timur dalam rangka mencegah penularan virus corona. Kedua, masyarakat memberikan respons berupa respons kognitif, afektif, dan tingkah laku. Respons ini menyatakan, bahwa akun instagram @satgascovididijatim adalah salah satu media yang efektif dalam penyampaian edukasi dan pencegahan COVID-19 kepada masyarakat melalui media sosial instagram.

Kata kunci: Respons Masyarakat; COVID-19; edukasi, Pencegahan; media sosial Instagram

A. Pendahuluan

Pada awal tahun 2020 dunia digemparkan dengan merebaknya sebuah virus baru, yakni virus corona jenis baru (SARS-CoV-2) yang kemudian penyakit ini diberi nama oleh *World Health Organization* (WHO) dengan sebutan Corona Virus Disasae (COVID-19) 2019.¹ Virus ini pada mulanya diketahui berasal dari Wuhan, China pada akhir tahun 2019. Diduga penyebaran awal virus ini berasal dari pasar seafood atau live market Huanan, Wuhan karena kasus-kasus yang muncul memiliki kontak langsung dengan pasar tersebut.² Jumlah kasus ini bertambah tiap waktu, hingga ditemukan laporan kematian akibat virus ini. Pada akhirnya pada tanggal 30 Januari 2020, WHO menetapkan bahwa kasus COVID-19 sebagai *Public*

* Makalah dipresentasikan pada W-2nd International Conference on Da'wa and Communication, 4 November 2020, Breakout Room 5 (PMI), presentasi ke- 4.

¹ Yuliana, "Corona Virus Disease (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur," *Wellnes And Healthy Magazine* 2, no. 1 (Februari 2020): 187.

² Ibid.

Health of International Concern (PHEIC) atau Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Yang Meresahkan Dunia (KKMMD).³

Virus Corona dengan mudah menyebar ke seluruh negara di dunia. Menurut data terbaru pada tanggal 2 Agustus 2020, sebanyak 216 negara telah dipastikan terjangkit virus ini.⁴ Dalam data terbaru juga disebutkan jumlah pasien yang terkonfirmasi positif COVID-19 dari seluruh negara sebanyak 17 juta pasien, dengan jumlah kematian sebanyak 6 ribu jiwa. Dengan penyebarannya yang cepat dan mudah, pada bulan Maret 2020 kasus positif pertama di Indonesia terkonfirmasi. Kasus positif pertama ini ditemukan di Depok, Jawa Barat. Diduga pasien positif telah melakukan kontak langsung dengan turis asing yang melakukan kunjungan ke Indonesia. Penyebaran COVID-19 terus berlanjut ke berbagai daerah di Indonesia. Hingga pada tanggal 2 Oktober 2020 jumlah kasus positif yang terkonfirmasi sebanyak 282 ribu pasien.⁵

Presiden Republik Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020, telah menetapkan bahwa virus Corona (COVID-19) adalah bencana non alam yang ditetapkan sebagai bencana nasional. Penelitian menyebutkan bahwa penyebaran virus ini sangat mudah dan cepat, yakni melalui kontak dengan pasien dan droplet, tetesan dari bersin atau batuk seseorang yang positif.⁶ Pada penelitian terbaru, WHO (*World Health Organization*) kembali menyatakan bahwa penyebaran virus COVID-19 juga dapat melalui udara atau *airbone*.⁷ Untuk itu pemerintah telah menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan COVID-19 melalui protokol kesehatan yang telah ditetapkan.

Untuk mencegah penyebaran wabah yang semakin meluas, tentunya bukan hanya pemerintah saja yang bergerak. Masyarakat juga harus memiliki kesadaran untuk bergerak melawan pandemi dengan mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Untuk itulah pemerintah memberikan edukasi dan pencegahan COVID-19 melalui media sosial kepada masyarakat melalui berbagai media, salah satunya adalah media sosial. Media sosial sebagai dampak dari perkembangan teknologi internet memiliki andil yang cukup besar dalam membantu pemerintah untuk melakukan edukasi dan pencegahan COVID-19 kepada masyarakat. Berdasarkan hasil riset Wearesocial Hootsuite pada Februari 2020, pengguna media social di Indonesia mencapai 175 juta. Meningkat 17% atau 25 juta pengguna dari tahun sebelumnya. Jenis media social yang paling banyak digunakan adalah Youtube, WhatsApp, Facebook, Instagram dan Twitter.⁸

Pada awalnya, masyarakat belum menunjukkan ketertarikan terhadap COVID-19 karena belum ada kasus di Indonesia. Hingga pada 2 Maret 2020 lalu saat kasus positif pertama di Indonesia dikonfirmasi, terjadi perubahan terhadap masyarakat dalam memanfaatkan media sosial untuk melihat perkembangan COVID-19. Masyarakat semakin intens memantau perkembangan COVID-19 melalui berbagai media, tidak terkecuali media sosial. Informasi mengenai hal-hal kecil, yang tidak semua orang tahu, yang dianggap tidak penting atau informasi yang sebenarnya tidak dibutuhkan masyarakat bisa berubah menjadi penting, diketahui banyak orang, dan dibutuhkan masyarakat. Peran media menjadi semakin

³ Fatia Zulfa, Henni Kusuma, "Upaya Program Balai Edukasi Corona Berbasis Media Komunikasi Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19," *Jurnal Abdimas Kesehatan Perintis*, <https://jurnal.stikesperintis.ac.id/index.php/JAKP>.

⁴ <https://covid19.go.id/>, diakses pada 3 Oktober 2020

⁵ <https://covid19.go.id/>, diakses pada 2 Oktober 2020

⁶ Levi Larrasaty, *Droplet, Aerosol, Airbone, Yang Jadi Penyebaran Virus Corona, Apa Perbedaannya?*, <https://health.grid.id/read/352241093/droplet-aerosol-airborne-yang-jadi-penularan-virus-corona-apa-perbedaannya?page=all> diakses pada 4 Oktober 2020

⁷ World Health Organization, *Transmission of SARS-CoV-2: Implications for Infection Prevention Precautions*, Scientific Brief, 9 July 2020

⁸ Andi Dwi Riyanto, "Hootsuite (We Are Social): Indonesian Digital Report 2020," accessed on October 5, 2020, <https://www.metrojambi.com/read/2020/08/19/52601/pengaruh-pemberitaan-media-tentang-covid19-terhadap-psikologi-massa>.

penting karena kesadaran massa pada umumnya adalah kesadaran simbolis, yakni kesadaran di permukaan.⁹

Kesadaran masyarakat, menjadi kunci utama dalam upaya memutus rantai penyebaran penyakit menular mematikan itu. Pemerintah harus memiliki strategi yang tegas agar imbauan-imbauan yang dikeluarkan dapat ditaati oleh masyarakat.¹⁰ Agar ada kesadaran masyarakat dan mereka mengerti bahaya COVID-19, perlu dilakukan penyebaran edukasi dan pencegahan terus menerus. Pemerintah menjadikan media sosial sebagai media untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang penyebaran virus COVID-19. Edukasi dan pencegahan virus ini dilakukan di berbagai platform media sosial, salah satunya adalah instagram. Instagram adalah aplikasi untuk mengambil gambar dan video berdurasi singkat yang dapat ditambah dengan filter digital dan membagikannya ke berbagai layanan jejaring sosial lainnya.¹¹

Pemanfaatan media sosial instagram sebagai upaya untuk edukasi dan pencegahan COVID-19 dilakukan oleh beberapa lembaga dan organisasi, salah satunya adalah IDI (Ikatan Dokter Indonesia). Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengatakan bahwa akan membentuk satuan tugas (Satgas) pencegahan COVID-19. Satgas ini dibentuk untuk berkoordinasi dengan pihak terkait.¹² Satgas (Satuan Gugus Depan) bertugas menjelaskan tentang COVID-19 pada masyarakat, melakukan upaya edukasi berupa menjaga pola hidup yang sehat dan bersih serta mengajarkan menggunakan masker.

Seperti halnya dalam akun instagram @satgascovididijatim. Akun instagram bentukan satgas COVID-19 IDI Jawa Timur ini melakukan banyak upaya edukasi dan pencegahan COVID-19 kepada *followers* nya yang berjumlah 4.698 pengikut di aplikasi instagram.¹³ Tidak hanya menyebarluaskan konten berupa gambar atau video saja, tetapi juga melakukan webinar tentang kesehatan dan COVID-19 yang dapat diakses melalui aplikasi zoom dengan pembicara yang ahli di bidangnya. Melihat banyaknya *followers* atau pengikut dan *feedback* pengikut di kolom komentar, dapat dipastikan bahwa akun instagram @satgacovididijatim dapat dijadikan sebagai media untuk memberikan informasi tentang pencegahan COVID-19 kepada masyarakat luas di media sosial Instagram

B. Kajian Literatur

1. Respons

Respons berasal dari bahasa Inggris, *response* yang berarti tanggapan, aksi, atau jawaban dari suatu masalah terhadap khalayak.¹⁴ Respons adalah tanggapan, seperangkat reaksi dari komunikasi setelah mendapat pesan.¹⁵ Menurut Kartono (2014), respons adalah jawaban, khususnya jawaban atas sebuah pertanyaan atau kuesioner baik yang terlihat jelas secara lahiriah maupun yang tersembunyi.

Respons sangat erat kaitannya dengan rangsangan, sehingga apabila rangsangan muncul dimuka, maka respons akan mengikutinya. Menerima perilaku yang ditransmisikan setelah mendapat rangsangan adalah bentuk dari respon. Respons adalah hasil dari perilaku yang timbul setelah mendapat rangsangan. Respons dapat dimaknai dengan sikap yang

⁹ Jauhar Madani, "Pengaruh Pemberitaan Media Tentang COVID-19 Terhadap Psikologi Massa," accessed on October 5, 2020, <https://www.metrojambi.com/read/2020/08/19/52601/pengaruh-pemberitaan-media-tentang-covid19-terhadap-psikologi-massa>.

¹⁰ Syafrida, "Bersama Melawan COVID-19 di Indonesia," *Salam: Journal Sosial dan Budaya Syari*, Vol.7 No.6, (2020): 503

¹¹ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Instagram>, accessed on October 4, 2020.

¹² Thoeffilus Ifan Sucipto, "PB IDI Bentuk Satgas Pencegahan Virus Korona," accessed on October 5, 2020, <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/ybDIeGZb-pb-idi-bentuk-satgas-pencegahan-virus-korona>.

¹³ <https://www.instagram.com/satgascovididijatim/?igshid=1u6gkjuql89n3>, accessed on October 5, 2020.

¹⁴ Departemen Pendidikan Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 2008): 1170.

¹⁵ Effendy, *Dasar-Dasar Perawatan Kesehatan Masyarakat*, (Jakarta: EGC, 1998): 19.

muncul setelah adanya stimulus atau dorongan melalui panca indera yang akan membentuk tingkah laku berupa penolakan atau persetujuan.

Respons dalam komunikasi sering disebut sebagai *feedback* (umpan balik). Respons memiliki peran yang sangat penting dalam komunikasi, sebab respons yang menentukan apakah komunikasi tetap lanjut atau berhenti. Tujuan dari komunikasi adalah terjadinya respons atau tanggapan berupa tingkah laku, aksi, atau jawaban dari komunikan terhadap stimulus atau rangsangan yang diberikan oleh seorang komunikator.

Ada beberapa macam respons menurut Steven M. Chaffe¹⁶ respons dibagi dalam tiga macam, yaitu:

- a. Respons kognitif (pendapat), yaitu respons yang berhubungan langsung dengan penalaran dan pikiran, sehingga khalayak yang semula tidak tahu menjadi tahu, yang tidak mengerti menjadi mengerti, dan yang bingung menjadi jelas. Sehingga muncul perubahan adanya pemahaman dari khalayak terhadap apa yang disampaikan oleh komunikator.
- b. Respons afektif (perasaan), yaitu respons yang berkaitan dengan perasaan khalayak setelah mendapat rangsangan oleh komunikator. Perasaan ini dapat berupa senang, sedih, marah, dan lain sebagainya.
- c. Respons konatif (tingkah laku), yaitu respons yang berhubungan dengan perubahan niat, tekad, usaha, yang cenderung menjadi suatu kegiatan atau tingkah laku.

Dari pembagian respons diatas, maka dapat diketahui bahwa respons meliputi segala pendapat, perasaan, dan tingkah laku manusia setelah mendapat rangsangan dari komunikator. Respons muncul secara tiba-tiba ketika manusia merasakan, melihat, mendengar suatu kejadian atau peristiwa.

2. Masyarakat

Masyarakat secara etimologis berasal dari bahasa Arab “*musyarak*” yang artinya hubungan atau interaksi. Masyarakat adalah kelompok manusia yang tinggal dan hidup di suatu wilayah dan membentuk sebuah sistem, dimana interaksi yang terjadi adalah antara individu-individu yang ada dalam kelompok tersebut.

Masyarakat memiliki ciri-ciri (Sulistiyowati, 2014) yakni;

- a. Berada pada wilayah tertentu
- b. Hidup secara berkelompok
- c. Terdapat suatu kebudayaan
- d. Terjadi perubahan dalam masyarakat
- e. Terdapat interaksi sosial
- f. Terdapat pemimpin
- g. Terdapat stratifikasi sosial

3. Edukasi dan Pencegahan

a. Edukasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, edukasi berarti pendidikan.¹⁷ Edukasi atau biasa juga disebut dengan pendidikan adalah segala upaya yang direncanakan atau mempengaruhi orang lain, baik individu, maupun kelompok sehingga mereka melakukan apa yang diharapkan oleh pelaku pendidikan.¹⁸ Edukasi adalah sebuah proses pembelajaran yang dilakukan secara formal maupun non formal bertujuan untuk meembangkan potensi diri yang ada pada individu, kelompok, maupun masyarakat dan mewujudkan sebuah proses pembelajaran yang lebih baik.

¹⁶Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008): 218.

¹⁷

¹⁸ Notoadmojo, *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003

Pendidikan kesehatan atau edukasi kesehatan adalah pemberian informasi, peningkatan pemahaman, intruksi, terkait kesehatan. Pendidikan kesehatan dapat meliputi jenis pendidikan terkait potensial kesehatan dan bagaimana potensial kesehatan dapat tercapai atau bagaimana menghindari masalah penyakit tertentu. (Carr *et al*, 2014). Tujuan dari edukasi kesehatan menurut Undang-Undang Kesehatan No. 23 tahun 1992 dan WHO yaitu meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan baik fisik, mental, dan sosialnya sehingga produktif secara ekonomi maupun sosial, pendidikan kesehatan baik pemberantasan penyakit menular, gizi masyarakat pelayanan kesehatan, sanitasi lingkungan, maupun kegiatan kesehatan lainnya.

Edukasi kesehatan memiliki sasaran yang dibagi dalam tiga kelompok yaitu;

- 1) Sasaran primer, sasarannya langsung kepada masyarakat segala upaya pendidikan dan promosi kesehatan.
- 2) Sasaran sekunder, sasarannya adalah tokoh adat, yang diharapkan kelompok ini akan memberikan edukasi kepada masyarakat disekitarnya.
- 3) Sasaran tersier, sasarannya adalah pembuat keputusan atau penentu kebijakan baik ditingkat pusat maupun daerah, harapannya adalah dengan kebijakan yang dibuat oleh pemimpin dapat berdampak pada kelompok sekunder kemudian kelompok primer.

b. Pencegahan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pencegahan adalah menahan sesuatu agar tidak terjadi, merintangi, melarang, mengikhtikarkan supaya tidak terjadi. Sebuah proses, cara, untuk melakukan perbuatan pencegahan, penegahan, dan penolakan. ¹⁹Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa pencegahan adalah sebuah perilaku atau proses untuk menghalangi sebuah kejadian agar tidak terjadi. Dengan demikian pencegahan adalah tindakan yang identik dengan perilaku.

Dari dua uraian diatas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa edukasi dan pencegahan sangat penting untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Edukasi dapat membuat perubahan dari segi ilmu yaitu dari yang tidak tahu menjadi tahu dan pencegahan dapat membuat perubahan dari segi tingkah laku yaitu mencegah suatu kejadian agar tidak terjadi.

c. Media Sosial

Sosial media atau media sosial adalah sebuah media untuk bersosialisasi satu sama lain dan dilakukan secara online yang memungkinkan manusia untuk saling berinteraksi tanpa batasan ruang dan waktu. (<http://www.unpas.ac.id/apa-itu-sosial-media/>). Menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlin media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun diatas dasar ideologi web 2.0, dan memungkinkan penciptaan dan user-generated content. ²⁰

Media sosial sebagai kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu maupun komunitas untuk berkumpul, berbagi, berkomunikasi, dan dalam kasus tertentu saling berkolaborasi dan bermain. Van Dijk menyatakan bahwa media sosial adalah *platform* media yang memfokuskan pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktifitas maupun berkolaborasi. ²¹

Ada enam jenis media sosial, yaitu:

- 1) Proyek kolaborasi, yaitu situs web yang mengizinkan penggunaannya untuk mengubah, menambah, ataupun menghapus konten yang ditulis di web. Contohnya adalah blog dan wikipedia.

¹⁹ <https://www.kbbi.web.id/cegah.html>.

²⁰ Kaplan, Andreas M., Michael Haenlin. "Users of The World Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media," *Business Horizon*. (2010.): 59-68.

²¹ Astari Clara Sari, "Komunikasi dan Media Sosial," *Jurnal; Universitas Muslim Indonesia*, (2019): 6.

- 2) Blog dan microblogs, yaitu pengguna dapat mengekspresikan sesuatu di blog ini secara bebas, misalnya kritik terhadap pemerintah. Contohnya adalah twitter
- 3) Komunitas konten, yaitu pengguna dapat membuat dan membagikan konten, seperti video, buku, game, dan lainnya. Contohnya adalah youtube
- 4) Situs jaringan sosial, yaitu aplikasi yang di dalamnya terdapat izin bagi pengguna untuk terhubung dengan orang lain dengan cara membuat informasi pribadi. Contohnya adalah facebook, instagram.
- 5) Virtual game, yaitu dunia permainan virtual, pengguna bisa muncul dalam bentuk avatar-avatars yang diinginkan dan dapat berinteraksi dengan orang lain layaknya dunia nyata. Contohnya adalah *world of warcraft* (game online).
- 6) Virtual sosial, yaitu seorang pengguna merasa hidup di dunia virtual. Hampir sama dengan virtual game, namun virtual social lebih bebas dan mengarah ke kehidupan nyata. Contohnya adalah *second life*.

Media sosial adalah media online, dimana penggunanya dapat dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan konten berupa blog, forum, dunia virtual, dan jejaring sosial. Perkembangan teknologi internet yang pesat membuat perkembangan media sosial juga melaju dengan pesat. Saat ini, sangat mudah untuk membagikan sesuatu, saling menyapa, membuat sebuah konten, dan menyebarkan di media online. Untuk mengakses aplikasi instagram misalnya, bisa dimana saja dan kapan saja, hanya membutuhkan *handphone* untuk mengakses aplikasi tersebut. Pun dengan aplikasi lainnya, yang bisa diakses melalui telepon genggam.

Media sosial dapat mengirim pesan atau informasi dengan cepat. Berita dari segala penjuru dunia bisa diakses saat itu juga. Kemudahan dan kecepatan informasi di media sosial dapat menggantikan media konvensional dalam menyebarkan berita.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif yang mencoba memahami secara mendalam mengenai respons masyarakat terhadap akun instagram @satgascovididijatim dalam memberikan edukasi dan pencegahan COVID-19. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan fenomenologi. Fenomenologi berupaya untuk mengungkapkan makna dari pengalaman seseorang.²² Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan berdasarkan pengamatan langsung, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Metode analisis data yang dilakukan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.²³

D. Hasil dan Diskusi

1. Akun Instagram @satgascovididijatim sebagai Media Edukasi dan Pencegahan COVID-19 kepada Masyarakat

Perkembangan teknologi internet memberikan dampak pada kehidupan masyarakat akhir-akhir ini. Internet secara signifikan mempengaruhi gaya hidup orang karena teknologinya.²⁴ Pada perkembangannya, setiap individu telah mengubah cara komunikasi, frekuensi, dan kebiasaan mereka sebagai akibat dari ketersediaan dan aksesibilitas alat komunikasi online. Perkembangan teknologi informasi komunikasi dan efek globalisasi yang

²² O. Hasbiansyah, "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi," *Jurnal Mediator*, vol.9 no.1 (2008): 166.

²³ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 247.

²⁴ James Reveley, "The Exploitative Web: Misuses of Marx in Critical Social Media Studies," *Science and Society* 77, no. 4 (2013): 512–535.

luas mengubah cara suatu masyarakat hidup, berinteraksi, belajar, dan mendefinisikan kembali ide identitas budaya.²⁵

Intervensi internet dan informatika membantu masyarakat awam tentang pemahaman virus COVID19. Pemerintah dan lembaga terkait dapat memanfaatkan perkembangan teknologi untuk memberikan edukasi dan pencegahan COVID-19 kepada masyarakat luas sehingga terjadilah perubahan perilaku dalam diri individu. Secara khusus media sosial memiliki beberapa keuntungan, termasuk akses yang luas, bisa menjangkau batasan ruang dan efisiensi biaya.²⁶ Saat ini pertumbuhan jejaring sosial memudahkan dan membawa peluang untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat berupa edukasi dan pencegahan COVID-19.

Akun instagram @satgascovididijatim milik Satuan Gugus Depan COVID-19 IDI Jawa Timur berupaya membuat konten untuk mengedukasi dan pencegahan COVID-19 kepada masyarakat melalui media sosial. Di dalam akun instagram tersebut, terdapat banyak sekali konten yang berhubungan dengan kegiatan edukasi dan pencegahan COVID-19, diantaranya adalah cara penyebaran virus COVID-19,²⁷ kegunaan masker kain,²⁸ fakta dan hoax COVID-19,²⁹ perbedaan social distancing,³⁰ edukasi saat melakukan isolasi diri di rumah,³¹ dan lain sebagainya. Konten yang ada di akun instagram tersebut berupa gambar atau video menarik sehingga pengikut atau *viewers* instagram tersebut.

Selain konten berupa gambar dan video animasi, akun instagram @satgascovididijatim juga melakukan konferensi, webinar, atau talkshow mengenai upaya edukasi dan pencegahan COVID-19 dengan pembicara yang ahli di bidang kesehatan dan pemerintahan.³² Konferensi ini dapat disaksikan melalui akun *YouTube* milik IDI Jawa Timur ataupun melalui *zoom conference*.³³ Selain itu, ada pula kajian keislaman yang diisi oleh pendakwah nasional, yaitu Pof. Dr. H. Moh. Ali Aziz,³⁴ dan KH. Abdullah Gymnastiar (AA Gym).³⁵

2. Respons Masyarakat terhadap Edukasi dan Pencegahan COVID 19 di Media sosial

Penyebaran informasi melalui media sosial menggunakan media sosial telah membangun ruang lingkup hidup masyarakat sendiri. Pada penyebaran informasi terkait COVID-19 di media sosial, masyarakat cenderung menjadi agen kesehatan sekaligus sebagai agen pendidikan. Masyarakat akan menyaring informasi yang didapatkan melalui media sosial kemudian menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari.

Respons yang ditampilkan masyarakat terkait edukasi dan pencegahan COVID-19 di media sosial cukup beragam. Steven M. Chaffe³⁶ mengatakan bahwa respons masyarakat terbagi kedalam tiga macam, yakni respons kognitif, respons afektif, dan respons tingkah laku. Masyarakat akan memberikan respons setelah melakukan pengamatan, atau mendapat rangsangan dari suatu peristiwa atau kejadian. Media sosial menyediakan kolom komentar untuk menyediakan *feedback* atau respons bagi penggunaannya. Hal ini untuk mengetahui

²⁵ Scott Hamilton, Benjamin Martill, and Katharine Millar, "Power, the State, and the Social Media Network," *St Antony's International Review* 8, no. 2 (2013): 23-11.

²⁶ M. Bayu Tejo S, Tri Cahyo K, M. Ariffudin I, "Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat, dan Pandemi COVID19," *Jurnal Salam* 7, no.6 (2020): 534.

²⁷ <https://www.instagram.com/p/B-347nZDsFA/?igshid=whciis1ioz8a> di akses pada tanggal 6 Oktober 2020

²⁸ <https://www.instagram.com/p/B-os1uuDmxY/?igshid=ammh4epnel5k> di akses pada tanggal 6 Oktober 2020

²⁹ <https://www.instagram.com/p/B-I6dbAjGrB/?igshid=nsqlovz3oiyg> di akses pada tanggal 6 Oktober 2020

³⁰ <https://www.instagram.com/p/B-Hs8SPj663/?igshid=1q0ql6zca0zh4> di akses pada tanggal 6 Oktober 2020

³¹ <https://www.instagram.com/p/CAC-A0pjvrK/?igshid=af2073dqdqatq> di akses pada tanggal 6 Oktober 2020

³² <https://www.instagram.com/p/CEJJVNHD0EZ/?igshid=wc2lq1rqcwrdd> di akses pada tanggal 6 Oktober 2020

³³ <https://www.instagram.com/p/CEBWZHTDWFs/?igshid=1lqszk78b7syv> di akses pada tanggal 6 Oktober 2020

³⁴ <https://www.instagram.com/p/CCKt1ubDFCw/?igshid=bvn1erih43wz> di akses pada tanggal 6 Oktober 2020

³⁵ https://www.instagram.com/p/CDv3_EkDbkm/?igshid=ywu68u5uevsr di akses pada tanggal 6 Oktober 2020

³⁶ Jalaluddin R, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, p.218

seberapa jauh pengikut atau *followers* suatu akun mengetahui akun tersebut, selain itu juga sebagai media pengantar pesan antara pengikut dan orang dibalik akun tersebut.

a. Respons kognitif

Respons kognitif adalah respons yang berkaitan erat dengan tingkat pengetahuan dan pemahaman individu terhadap suatu fenomena. Dalam hal ini, tingkat pengetahuan seseorang terhadap suatu fenomena memiliki hubungan timbal balik secara signifikan dalam upaya pencegahan penyakit atau virus yang diderita individu.³⁷ Pengetahuan individu terhadap COVID-19 memiliki pengaruh yang kuat terhadap individu dalam upaya mencegah virus tersebut.

Respons kognitif yang ditampilkan masyarakat setelah melihat akun instagram @satgascovididijatim yaitu bahwa akun media sosial tersebut sebagai media untuk menyampaikan edukasi kepada masyarakat tentang penyebaran virus COVID-19. Masyarakat yang dulunya awam dengan COVID-19 menjadi paham dengan penyakit tersebut. Masyarakat menjadi tahu apa itu COVID-19, bagaimana cara penyebarannya, bagaimana cara virus itu bertransmisi, dan lain sebagainya.³⁸

Dari hasil pengamatan ini, maka dapat diketahui bahwa pemahaman masyarakat dapat berubah setelah mendapat informasi baru. Masyarakat akan mempelajari hal baru kemudian mengaplikasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari.

b. Respons Afektif

Respons afektif berkaitan dengan emosi, seperti nilai, perasaan, semangat, dan minat terhadap sesuatu. Masyarakat memiliki berbagai macam respons terhadap pandemi COVID-19 yang semakin meluas. Pada awal kemunculannya, masyarakat acuh tak acuh dan cuek karena menanggapi bahwa pandemi ini hanya terjadi di China dan tidak akan menyebar hingga Indonesia. Namun sejak kasus pertama muncul di Indonesia pada bulan Maret 2019 lalu, masyarakat yang awalnya acuh menjadi cemas dan takut. Ketakutan dan kecemasan masyarakat ini menyebabkan banyak kesalahpahaman atau bias konfirmasi sehingga menyebabkan tindakan irrasional yang dilakukan masyarakat.³⁹

Dalam penyebaran informasi kepada masyarakat, media yang memberikan kemudahan dan kecepatan adalah media sosial. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses media sosial dimana saja dan kapan saja, hanya membutuhkan *smartphone* dan kuota internet. Penyebaran informasi COVID-19 melalui media sosial menjadi salah satu media untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk mengubah pemahaman mereka terhadap pandemi sehingga tidak terjadi bias informasi dan bias kognitif.

Penelitian ini memfokuskan respons afektif masyarakat terhadap akun instagram @satgascovididijatim dalam melakukan penyebaran informasi kepada masyarakat. Menurut informan, akun instagram @satgascovididijatim sangat informatif dalam memberikan informasi tentang COVID-19 kepada masyarakat. Akun instagram @satgascovididijatim sudah bagus dalam memberikan edukasi kepada masyarakat.⁴⁰ Masyarakat yang merasa kurang informasi tentang COVID-19 menjadi paham dan mengerti apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang tidak seharusnya dilakukan setelah mengakses akun instagram tersebut.

³⁷ Sumi Lestari, *Sikap Warga Kampung Wisata Warna-Warni (NANI) Terhadap Pandemi COVID-19*, diakses dari <http://conference.um.ac.id/index.php/psi/article/view/9>

³⁸ Hasil di dapat dari wawancara online dengan melibatkan responden sebanyak 28 responden pada tanggal 5 Oktober 2020. Wawancara dilakukan melalui google form dengan memberikan pertanyaan terkait respons masyarakat setelah melihat akun instagram @satgascovididijatim.

³⁹ Fun Mang Fung dan Chung Wei Heng, "Cara Menghadapi Bias Kognitif yang Hadir Selama Pandemi COVID-19," <https://theconversation.com/cara-menghadapi-bias-kognitif-yang-hadir-selama-pandemi-covid-19-141606>. Diakses pada 31 Oktober, 2020

⁴⁰ Hasil wawancara online dengan responden melalui google form pada tanggal 5 Oktober 2020.

Respons tidak hanya berupa respons positif, namun juga respons negatif. Respons negatif termasuk dalam respons afektif karena berupa penilaian informan terhadap sesuatu. Peneliti mengajukan pertanyaan pada wawancara online kepada informan tentang kekurangan akun instagram @satgascovididijatim dalam memberikan edukasi dan pencegahan COVID-19 kepada masyarakat melalui media sosial instagram. Kekurangan yang dinyatakan oleh informan adalah pada konten yang diberikan.⁴¹

Dari beberapa pernyataan diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa respons afektif masyarakat terhadap akun instagram @satgascovididijatim dalam edukasi dan pencegahan COVID-19 yaitu penyebaran informasi melalui media sosial sudah efektif, karena mudah dan cepat. Upaya edukasi dan pencegahan juga menarik dan informatif sehingga masyarakat merasa terbantu dengan adanya akun instagram tersebut. Namun, ada juga kekurangan akun instagram @satgascovididijatim dalam upaya edukasi dan pencegahan COVID-19 kepada masyarakat melalui media sosial, yaitu konten yang dibuat masih kurang terutama pada konten edukasi. Selain itu, penyebaran informasi di media sosial tidak bisa menjangkau semua masyarakat Indonesia karena keterbatasan usia, pendidikan, lingkungan, dan ekonomi yang berbeda. Sehingga edukasi dan pencegahan COVID-19 juga harus dilakukan secara *offline* agar informasi dapat menjangkau masyarakat secara luas.

c. Respons Tingkah Laku

Media sosial membawa dampak perubahan pada perilaku individu. Seseorang yang dulunya tidak suka terhadap sesuatu menjadi suka dan sebaliknya, itulah bentuk perubahan perilaku terhadap media sosial. Perubahan dalam masyarakat sebagian besar disebabkan oleh bagaimana informasi ditransmisikan, dengan orang-orang yang selalu terhubung dan terus menerus mendapat informasi tentang apa yang terjadi.⁴² Di dalam penyebaran informasi terkait COVID-19, akun instagram @satgascovididijatim adalah bagian dari bentuk pendidikan, sebagai institusi sosial perkembangannya turut dipengaruhi oleh pertumbuhan media yang cepat.

Akun instagram @satgascovididijatim buatan IDI Jatim tentunya membuat masyarakat melakukan perubahan perilaku dalam hal pencegahan virus corona. Masyarakat yang awalnya awam dengan virus corona menjadi tahu tentang virus corona dan cara mencegahnya. Menurut informan setelah dilakukan wawancara melalui online, bahwa perubahan perilaku yang dilakukan adalah saat keluar rumah memakai masker. Seperti yang diketahui bahwa virus corona menyebar melalui droplet (cairan), sehingga WHO menyuruh memakai masker sebagai upaya pencegahan tertularnya COVID-19. Selain itu, penerapan *social distancing* (jaga jarak) juga salah satu upaya dalam mencegah tertularnya virus corona. Selain perubahan perilaku yang sesuai dengan protokol kesehatan, masyarakat juga mengalami perubahan gaya hidup setelah melihat konten akun instagram @satgascovididijatim. Pengaruh akun instagram tersebut dalam mengubah gaya hidup ditengah pandemi adalah menjaga kebersihan dan kesehatan.

Informan menyatakan dalam wawancara online bahwa penerapan hidup sehat yang dilakukan sesuai dengan protokol kesehatan, memakai masker dan mencuci tangan menggunakan sabun dan air bersih. Meskipun belum dapat menghentikan penyebaran virus corona, namun dengan mematuhi protokol kesehatan yang dibuat pemerintah diharapkan dapat mencegah penularan virus corona terutama pada diri sendiri. Pernyataan informan tentang perubahan perilaku setelah melihat konten instagram @satgascovididijatim dapat

⁴¹ Hasil wawancara menunjukkan dari 28 responden, 14 responden atau separuh dari total responden menyatakan bahwa kekurangan akun instagram @satgascovididijatim adalah pada kontennya. Feed akun instagram @satgascovididijatim yang kurang teratur membuat masyarakat kurang tertarik untuk melihat akun tersebut. Delapan responden menyatakan tidak ada kekurangan, dan sisanya adalah jawaban acak.

⁴² M. Bayu Tejo S, Tri Cahyo K, M. Ariffudin I, "Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat, dan Pandemi COVID19," *Jurnal Salam*, Vol.7 No.6, (2020): 535.

diambil kesimpulan bahwa akun instagram tersebut memberikan dampak yang signifikan terhadap perubahan pola hidup sehat masyarakat. Masyarakat yang awalnya tidak terlalu memperhatikan kesehatan dan kebersihan lingkungan, kini menjadi lebih memperhatikan kesehatan dan kebersihan lingkungannya. Respons tingkah laku masyarakat terhadap akun instagram @satgascovididijatim adalah dengan menerapkan hidup sehat dan bersih dalam kehidupan sehari-hari.

3. Efektivitas Akun Instagram @satgascovididijatim Sebagai Media Edukasi Untuk Pencegahan COVID-19

a. Urgensi Media Sosial Ditengah Pandemi COVID-19 Bagi Masyarakat

Di era globalisasi saat ini sangat memberikan dampak terhadap pesatnya perkembangan teknologi yang ditandai dengan meningkatnya arus informasi dan komunikasi. Informasi merupakan kebutuhan pokok masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan. Salah satu cara untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan, yakni melalui keterbukaan informasi publik. Keterbukaan informasi publik merupakan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat terutama mengenai layanan informasi publik.⁴³

Ardianto dalam buku Komunikasi 2.0 mengungkapkan, bahwa media sosial online, disebut jejaring sosial media online bukan media massa online karena media sosial memiliki kekuatan sosial yang sangat mempengaruhi opini publik yang berkembang di masyarakat. Penggalangan dukungan atau gerakan massa bisa terbentuk karena kekuatan media online. Karena apa yang ada didalam media sosial, terbukti mampu membentuk opini, sikap, dan perilaku publik atau masyarakat.⁴⁴

Penyebaran informasi terkait COVID-19 dengan menggunakan sistem seperti online melalui media sosial telah berinvestasi dalam membangun lingkup mereka sendiri, dimana mereka dapat menjadikan diri mereka agen pendidikan dan agen kesehatan. Pengguna dapat secara langsung menginformasikan masyarakat luas tentang hal-hal terkait COVID-19 pada platform media sosial secara interaktif. Terlibat dalam penggunaan social media dapat menempatkan komunitas manajemen darurat, termasuk profesional medis dan kesehatan masyarakat, pada posisi yang lebih baik untuk menanggapi bencana.

Efektifitas sistem kedaruratan kesehatan masyarakat kita bergantung pada perhatian kita pada kesiapsiagaan, ketangkasan dalam menanggapi tekanan dan bencana harian, dan ketahanan yang mendorong pemulihan cepat. Media sosial dapat meningkatkan setiap komponen upaya ini. Sebagai media yang banyak digunakan sebagai sumber informasi, sosial media menjadi salah satu upaya nyata dalam pengurangan resiko bencana COVID-19.⁴⁵

Seperti halnya peran akun instagram @satgascovididijatim yang merupakan gabungan dari para dokter seluruh Jawa Timur yang bergerak bersama dalam upaya edukasi COVID-19 lewat berbagai konten bermanfaat yang disajikan.

b. Urgensi Konten Aktual dari Media Sosial Ditengah Pandemi COVID-19 bagi Masyarakat

Usaha dari media sosial yang mengarahkan langsung berita-berita terkait COVID-19 yang saat ini merupakan tingkat urgensi paling tinggi, merupakan bentuk pencegahan terhadap maraknya *hoax* yang dapat berpotensi meresahkan masyarakat Indonesia dan

⁴³ Amalia Nurul I'tikoh: "Efektivitas Penggunaan Media Sosial Instagram dalam Meningkatkan Citra Pemerintah Kabupaten Kebumen, *Skripsi*, (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2018): 1

⁴⁴ Errika Dwi Setya Watie, "Komunikasi dan Media Sosial," *Jurnal The Messenger; Cultural Studies, IMC, and Media*, vol. III, no. 1 (2011): 71.

⁴⁵ Aprillia Findayani, "Sosial Media sebagai Upaya Pengurangan Resiko Bencana Covid-19 (Studi Kasus Kota Semarang)", *Jurnal Geografi* 17, no. 2 (2020): 66-67

berpotensi meruntuhkan rantai kenasionalisme masyarakat.⁴⁶ Ditengah pandemi, penggunaan media sosial akan makin menanjak mengingat anjuran *Physical Distancing* dan *Work From Home*.⁴⁷

Dengan dampak kuat dari media dalam membentuk proses sosialisasi dan perilaku orang-orang, dapat dikatakan bahwa media adalah kekuatan yang kuat dalam membentuk opini publik baik dalam bidang politik, budaya, dan ekonomi yang dikaitkan dengan kesehatan dalam COVID-19 ini. Kehadiran media sosial yang begitu erat dengan masyarakat menyebabkan warga di negara-negara demokratis menganggapnya sebagai bagian dari kehidupan. Masyarakat membuat media sosial untuk berbagi pendapat, mencari informasi, dan berbagi cerita tentang pengalaman mereka. Lenih lanjut, penelitian menunjukkan bahwa 60% dokter melihat media sosial sebagai jalan untuk memberikan layanan kesehatan yang lebih baik kepada pasien.⁴⁸

Sejak pandemi COVID-19 merebak, diiringi juga penyebaran informasi palsu terkait virus ini. Kesimpangsiuran informasi yang beredar mulai asumsi asal-usul virus yang tidak benar, pengendalian yang salah mengenai gejala yang ditimbulkan, sampai merebaknya informasi yang menyesatkan terkait kebijakan pemerintah di masing-masing negara dalam menghadapi pandemi.⁴⁹

Deskripsi tentang kesehatan dalam berita *hoax* diawali dengan munculnya penjelasan bahwa merokok dapat mencegah dan mengobati sakit akibat COVID-19 (Gunadha, R & Intan, R; 2020). Diberitakan pula bahwa bawang putih dapat digunakan untuk menyembuhkan infeksi akibat virus corona (Kominfo; 28 Januari 2020; Garjito, D & Aditya, R. (2020). Sementara itu Garjito, D & Aditya, R. (2020) juga menuliskan bahwa ada berita yang menyatakan bahwa cuaca dingin dan salju membunuh virus COVID-19, hal ini diklarifikasi oleh WHO yang menyatakan bahwa berita tersebut adalah mitos dan sebaiknya tidak dipercaya.⁵⁰

Media membuka saluran kepada publik untuk bebas melakukan apa saja, termasuk menyatakan pendapat, memberikan opini, sampai pada peningkatan kapasitas dirinya dalam lingkup yang menjadi perhatiannya. Sebagai bentuk inovasi, masyarakat merespons dengan antusias. Semua fasilitas yang disediakan digunakan dari mulai menyusun berita sampai dengan pembentukan opini. Realitas ini menyebabkan kebingungan namun sekaligus menguntungkan, karena khalayak dapat menerima informasi secara *realtime*. Apabila membaca dengan cermat informasi yang disampaikan melalui kanal berita dari media yang terverifikasi, khalayak tidak terlalu khawatir, karena berita yang disampaikan sudah terverifikasi. Akan tetapi, yang menjadi dampak kurang baik hingga menimbulkan suasana menjadi chaos adalah tebaran informasi yang disampaikan kanal media yang *unverified*.⁵¹

Pengetahuan masyarakat tentang COVID-19 merupakan aspek penting dalam masa pandemic seperti sekarang ini, yang terkait dengan covid dan karakteristik virusnya, tanda dan gejala, istilah yang terkait dengan covid, pemeriksaan yang diperlukan dan proses

⁴⁶ Endang Tri Irianingsih, Bani Sudardi, dan Akit Abdulah Rais, "Pengaruh Era Media Baru Dan Terjadinya Chaos Identitas," *Haluan Sastra Budaya* 2, no.1 (2018): 60.

⁴⁷ Nurliya Ni'matul Rohmah, "Media Sosial Sebagai Media Alternatif Manfaat dan Pemuas Kebutuhan Informasi Masa Pandemi Global Covid 19 (Kajian Analisis Teori Uses and Gratification)," *Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* 4, no.1 (2020): 11.

⁴⁸ M. Bayu Tejo S, Tri Cahyo K, M. Ariffudin I, "Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat, dan Pandemi COVID19," *Jurnal Salam* 7, no.6 (2020): 536-538.

⁴⁹ Devid Saputra, "Fenomena Informasi Palsu (Hoax) Pada Media Sosial di Tengah Pandemi Covid-19 dalam Perspektif Islam," *Jurnal Dakwah dan Ilmu Komunikasi*, Vol.2 no.1 (2020): 5.

⁵⁰ Cevi Mochammad Taufik, Suhaeri."Urgensi Literasi Dalam Suasana Chaos," *Jurnal Universitas Kebangsaan* 3, no.2 (2020): 88.

⁵¹ Ika Purnama Sari, Anisa Ell Raharyani, "Tingkat Pengetahuan Perilaku Masyarakat Kabupaten Wonosobo Tentang COVID-19," *Jurnal Ilmiah Kesehatan*, (2020): 38.

transmisi serta upaya pencegahan penyakit tersebut. Seseorang yang telah mengetahui tentang suatu informasi tertentu, maka dia akan mampu menentukan dan mengambil keputusan bagaimana dia harus menghadapinya.⁵²

Salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam menyusun strategi komunikasi adalah peranan komunikator dalam komunikasi. Faktor penting komunikator bila melancarkan komunikasi, yaitu daya tarik sumber (*source attractiveness*) dan kredibilitas sumber (*source credibility*), maka dalam hal komunikasi dalam media sosial kedua hal tersebut harus menjadi bagian dalam menyebarkan informasi, terlebih maraknya informasi di tengah pandemi COVID-19 seperti ini. Salah satu akun instagram @satgascovididijatim merupakan rujukan media sosial yang valid, salah anggota tim yang bergerak menerangkan saat di wawancara secara online bahwa informasi yang disajikan berasal dari literatur terpercaya juga narasumber yang sudah ahli dalam bidangnya.

E. Kesimpulan

Respons yang ditunjukkan masyarakat terhadap akun instagram @satgascovididijatim dalam upaya edukasi dan pencegahan COVID-19 terdiri atas tiga respons yaitu, respons kognitif, afektif dan tingkah laku. Dari ketiga respons tersebut dapat diketahui bahwa akun instagram @satgascovididijatim cukup efektif menjadi media penyebaran informasi edukasi dan pencegahan COVID-19 melalui media sosial Instagram kepada masyarakat.

Daftar Pustaka

- Agung, Ivan Muhammad. "Memahami Pandemi COVID-19 dalam Perspektif Psikologi Sosial". *Psikobuletin: Buletin Ilmiah Psikologi*. Vol. 1, No. 2, Mei, 2020
- Clara Sari, Astari. "Komunikasi dan Media Sosial". *Jurnal Universitas Muslim Indonesia*
- Hamilton, Scott, Martill, Benjamin, and Millar, Katharine. "Power, the State, and the Social Media Network," *St Antony's International Review* 8, no. 2 (2013)
- Hasbiansyah, O. "Pendekatan Fenomenologi: Pengantar Praktik Penelitian dalam Ilmu Sosial dan Komunikasi." *Jurnal Mediator*. Vol.9 No.1, p. 166
- <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2020/>
- <https://covid19.go.id/>
- <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Instagram>
- <https://kbbi.web.id/edukasi.html>
- <https://www.instagram.com/satgascovididijatim/?igshid=1u6gkjuql89n3> diakses pada 5 Oktober 2020
- <https://www.kbbi.web.id/cegah.html>.
- Jalaludin Rakhmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2008
- Kaplan, Andreas M. dan Michael Haenlin. "Users of The World Unite! The Challenges and Opportunities of Social Media". *Business Horizon*. 2010.
- KBBI, 2008, p. 1170
- Larrasaty, Levi. "Droplet, Aerosol, Airbone, Yang Jadi Penyebaran Virus Corona, Apa Perbedaannya?". Diakses dari <https://health.grid.id/read/352241093/droplet-aerosol->
-

- airborne-yang-jadi-penularan-virus-corona-apa-perbedaanya?page=all pada 4 Oktober 2020
- Lestari, Sumi. "Sikap warga kampung wisata warna-warni (nani) terhadap pandemi covid-19". Diakses dari <http://conference.um.ac.id/index.php/psi/article/view/9>
- Madani, Jauhar. "Pengaruh Pemberitaan Media Tentang COVID-19 Terhadap Psikologi Massa." Diakses dari <https://www.metrojambi.com/read/2020/08/19/52601/pengaruh-pemberitaan-media-tentang-covid19-terhadap-psikologi-massa>, pada tanggal 5 Oktober 2020
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 2012
- Notoadmojo, *Pendidikan Dan Perilaku Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003
- Rahardjo, Wahyu, Nurul Qomariyah, Indah Mulyani, and Inge Andriani. "Social Media Fatigue Pada Mahasiswa Di Masa Pandemi COVID-19: Peran Neurotisme, Kelebihan Informasi, Invasion of Life, Dan Kecemasan". *Jurnal Psikologi Sosial* 11 Juni 2020.
- Raksa Buana, Dina. "Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (COVID-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa." *Jurnal Salam Sosial dan Budaya Syar'i*.
- Reveley, James. "The Exploitative Web: Misuses of Marx in Critical Social Media Studies," *Science and Society* 77, no. 4 2013
- Setiawan, Koko. "Komparasi impresi pandemi covid-19 terhadap kehidupan sosial pelaku usaha perkebunan kelapa sawit raykat dan swasta." *Jurnal Syntax Transformassion*. Vol. 1 no. 6 2020
- Shella, Anggraini. "Fenomena Dalam Berita COVID-19". *Jurnal Audience; Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 03 No. 2 2020
- Sucipto, Thoeofilus Ifan. "PB IDI Bentuk Satgas Pencegahan Virus Korona." diakses dari <https://www.medcom.id/nasional/peristiwa/ybDIeGZb-pb-idi-bentuk-satgas-pencegahan-virus-korona> pada 5 Oktober 2020
- Syafrida, "Bersama Melawan COVID-19 di Indonesia." *Salam: Journal Sosial dan Budaya Syari*. Vol.7 No.6
- Syaipudin, Latif. "Peran Komunikasi Massa di Tengah Pandemi COVID-19 (Studi Kasus di Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Kabupaten Tulungagung)". *Journal of Communciation Kalijaga*. Vol 2 No. 1 2020
- Tejo S, M. Bayu, Cahyo K, Tri Ariffudin I, M. "Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat, dan Pandemi COVID19." *Jurnal Salam*, Vol.7 No.6, p. 534
- World Health Organization. "Transmission of SARS-CoV-2: Implications for Infection Prevention Precautions". *Scientific Brief*, 9 July 2020
- Yuliana, "Corona Virus Disasae (Covid-19); Sebuah Tinjauan Literatur," *Wellnes And Healthy Magazine*, Vol. 2 No.1 Februari 2020
- Zulfa, Fatia dan Kusuma, Henni. "Upaya Program Balai Edukasi Corona Berbasis Media Komunikasi Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19". *Jurnal Abdimas Kesehatan Perintis*, Vol. 2 No.1 2020